

RELAZIONE TECNICA FINALE

Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043 “Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)” CUP B43C22000450006 BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA destinato a giovani ricercatori

La Relazione Tecnica di avanzamento lavori di progetto è relativa alle attività svolte nel periodo di riferimento ed allo stato complessivo di esecuzione dell'intervento in relazione alle finalità dello stesso: essa deve fornire una descrizione esaustiva dei risultati di progetto nel periodo, con specifico riferimento alle attività progettuali svolte, l'avanzamento ed il conseguimento di milestone e target previsti nel progetto approvato.

ANAGRAFICA PROGETTO	
Spoke e RT di riferimento	Task S7_RT3.1: By-products recovery and valorisation and exploitation of biomasses
Nome e Cognome YOUNG RESEARCHER – QUALIFICA	Mauro Commisso Ricercatore RTD-B
TITOLO DEL PROGETTO	VIVAiRESTI - La filiera Vitivinicola: VALorizzazione dei suoi sottoprodotti per un'agricoltura RESiliente e per applicazioni saluTistiche
Data inizio e fine progetto:	01/06/2024 – 31/05/2025
Durata:	1 anno

PERIODO ATTIVITA' OGGETTO DELLA RELAZIONE	
Intervallo temporale attività oggetto della relazione	Dal 01/06/2024 al 31/05/2025
Numero della Relazione	Finale

—

This document is part of the project iNEST which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell'innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU with grant agreement no. ECS00000043

1. RISULTATI TECNICI - SCIENTIFICI DEL PROGETTO – Descrizione dei risultati finali raggiunti

Descrivere in modo qualitativo i risultati del progetto raggiunti

Il progetto di ricerca VIVAiRESTI, avviatosi il 01/06/2024, ha previsto l'analisi di diversi sottoprodotti della filiera vitivinicola Veronese, per una loro valorizzazione sia in ambito agronomico che salutistico. I risultati di seguito elencati sono frutto di indagini effettuate durante l'intero periodo di attività del progetto (1 anno) e includono quei risultati già descritti nella prima relazione intermedia.

La "Caratterizzazione qualitativa dei sottoprodotti della lavorazione dell'uva e dei successivi estratti" è stata effettuata su vinacce, bucce, raspi e semi (chiamati anche vinaccioli) di *Vitis vinifera* cv. Corvina, provenienti da uve raccolte ed appassite durante l'annata 2023. Le indagini GC-MS e LC-MS sono state condotte su estratti etanoliche portati a secco e opportunamente ridisciolti. È stato condotto, inoltre, un confronto tra estratti freschi e quelli portati a secco e poi ridisciolti in etanolo, al fine di osservare eventuali processi degradativi o di trasformazione a carico dei metaboliti, mediante LC-MS. I risultati delle analisi GC-MS hanno permesso di rilevare un totale di 28, 44, 34 e 19 picchi principali rispettivamente in raspi, semi, vinacce e bucce. Buona parte dei metaboliti putativamente identificati ricadeva nella classe degli acidi grassi, aldeidi, fenoli volatili e idrocarburi. Confrontando i risultati ottenuti con la letteratura si osserva un impoverimento del profilo volatile degli estratti. Probabilmente lo step di evaporazione nel protocollo di preparazione dei campioni facilita l'evaporazione anche di buona parte dei composti volatili, lasciando solo quelli più altobollenti come fenoli e composti a più alto peso molecolare. Le analisi LC-MS hanno permesso di rilevare e putativamente identificare 69 differenti metaboliti e le classi maggiormente rappresentate sono state quelle dei flavonoidi, antociani, stilbeni, acidi idrossibenzoici e tannini condensati. La comparazione mediante LC-MS tra i campioni freschi e quelli portati a secco e poi ridisciolti ha mostrato come il trattamento con lo speedvac per l'evaporazione del solvente risultasse in una perdita relativamente modesta del metaboloma. Quest'ultimo, inoltre, risultava essere paragonabile, da un punto di vista compositivo, a quello presente negli estratti freschi. Pertanto, l'evaporazione dell'etanolo con lo speedvac non ha causato eccessive perdite di metaboliti non volatili e si è dimostrata una strategia efficace per la rimozione del solvente, rendendo così i campioni disponibili per i successivi saggi che richiedono l'assenza di etanolo. Le prove di stabilità degli estratti sono state condotte ponendo gli estratti etanoliche di vinacce, bucce, raspi e semi in differenti condizioni di temperatura (-20°C, +4°C, +22°C e +32°C) e per diversi periodi di conservazione (0, 3, 6 e 9 mesi). Per ogni condizione sono state preparate 3 aliquote, mantenute al buio al fine di evitare fenomeni degradativi, e poi messe a -80°C alla fine del periodo di indagine. I risultati hanno evidenziato come le condizioni di -20°C e +4°C mantengano maggiormente l'integrità dei metaboliti, viceversa le temperature più elevate hanno causato una perdita di specifici metaboliti e la comparsa di altri derivanti, probabilmente, da eventi di degradazione e/o polimerizzazione. Infine, sia nei campioni di bucce e vinacce esposti a +22°C e +32°C, si era formato un particolato bianco insolubile

depositato sul fondo delle eppendorf.

La valutazione della “Efficacia del trattamento biostimolante sulla germinabilità e resilienza di piante di pomodoro”, è stata condotta monitorando le prestazioni di radicazione di piante di pomodoro provenienti da semi trattati con diverse concentrazioni di estratti ridisciolti. In particolare, il trattamento con l’estratto di vinaccioli concentrato allo 0.1% ha mostrato il maggiore incremento di lunghezza radicale (radici più lunghe del 41% rispetto al controllo), seguito poi dal trattamento con gli estratti di vinacce allo 0.1% e di bucce allo 0.1%, con un incremento di lunghezza radicale rispettivamente del 35% e del 33%. Il trattamento con l’estratto di vinaccioli all’1% ha portato ad un aumento del 24% di lunghezza radicale, seguito da quello con i raspi allo 0.1% (aumento del 23%) e con i raspi all’1% (aumento del 13%). I trattamenti svolti con matrice di vinacce all’1% e bucce all’1% hanno invece portato ad una lunghezza radicale inferiore a quella del controllo, rispettivamente dell’8% e del 34%. Per quanto concerne la valutazione della resilienza a seguito di uno stress idrico, è stata utilizzata la varietà Micro-Tom di pomodoro, varietà a ciclo breve e crescita determinata, adatta allo studio morfologico grazie alle dimensioni contenute. Il disegno sperimentale ha previsto la formazione di gruppi controllo (piantine non stressate e trattate con gli estratti di vinacce, bucce, raspi e semi, più un controllo con solo una piccola frazione di etanolo) e gli stessi gruppi corrispondenti, ma trattati con NaCl. Sono stati indagati i parametri fisiologici e metabolomici per ogni condizione sperimentale, che ha previsto l’impiego di 6 piantine. Per quanto riguarda la crescita e l’attività fotosintetica, non si rilevano differenze nell’applicazione degli estratti. Lo stress indotto dall’applicazione dell’NaCl ha determinato una riduzione della crescita (non evidenziata dalla performance fotosintetica) pressoché comparabile tra gli individui trattati con gli estratti derivanti dai sottoprodotti di lavorazione dell’uva. Un effetto diverso tra i trattamenti è stato osservato durante la fase riproduttiva della pianta dove, in condizioni di benessere vegetativo, gli estratti di raspi e bucce sembrano stimolare specifici parametri legati alla riproduzione della pianta (condizione mock). Tali effetti, inoltre, sono stati osservati anche in condizioni di stress salino.

I risultati preliminari inerenti lo studio dello “Impatto del trattamento sulla resistenza della vite ad uno stress biotico” sono stati ottenuti per la coltivazione e propagazione dell’oidio (noto fungo patogeno della vite) e per la valutazione dello stato di infezione su foglia di vite. La presenza di segni della malattia è stata valutata a partire da 3 giorni post infezione e la presenza dei sintomi è stata riscontrata già dopo 6/9 giorni post-infezione, come descritto in letteratura. Sono state monitorate allo stereomicroscopio la presenza di ife fungine a 3 giorni dall’infezione e la presenza di conidiofori 6 giorni post infezione. Prolungando il tempo di osservazione del fungo, oltre i 12 giorni post infezione, è stato riscontrato un decremento della capacità proliferativa del patogeno. Per tale ragione è stato propagato e rinnovato l’inoculo di odio a cadenza settimanale su nuovo materiale fogliare. Il monitoraggio dell’avanzamento dell’infezione è stato condotto mediante messa a punto del sistema di misurazione spettrometrica con il sensore NeoSpectra. Lo strumento è stato posizionato ad una certa distanza o direttamente a contatto con la superficie fogliare dei campioni in esame. Quest’ultima posizione ha evidenziato una compromissione dei campioni fogliari in esame, favorendo di fatto la prima. Le misurazioni sono state condotte su campioni non infetti e successivamente su degli infettati. L’acquisizione è iniziata il primo giorno post infezione ed è durata per circa 10/12 giorni. Queste indagini sono state eseguite su campioni non trattati con gli estratti oggetto del progetto scientifico, al fine di comprendere quali valori di assorbanza potessero ben

discriminare un possibile effetto elicitorio generato dal fungo e permettere la valutazione dell'efficacia del trattamento degli estratti sulle foglie di vite. Durante il secondo semestre del progetto, le indagini sono state ripetute su foglie trattate con gli estratti di bucce e vinacce e i risultati hanno mostrato, mediante l'uso del sensore NeoSpectra, come la crescita del fungo non risentisse dell'applicazione degli stessi dopo 2, 3 e 6 giorni dall'infezione, suggerendo che i metaboliti di vite non esercitino un effetto protettivo.

Le analisi preliminari sulla valutazione dello "Impatto degli estratti sulla protezione di colture cellulari animali sottoposte a stress ossidativo" sono state condotte su cellule della linea tumorale di neuroblastoma umano SHSY5Y. La vitalità delle cellule dopo trattamento con gli estratti di raspi, di vinacce, di bucce e di semi, è stata monitorata con un saggio colorimetrico MTT. Dopo una prima fase di messa a punto del protocollo, sono stati investigati gli effetti di diverse concentrazioni di estratti applicati nel terreno di coltura delle cellule per 24 ore. In particolare, circa 20.000 cellule per pozzetto sono state trattate con 6 diverse concentrazioni (25, 50, 100, 200, 500 e 1000 µg/mL) di ogni estratto etanolic di bucce, vinacce, semi e raspi. Il saggio è stato ripetuto 3 volte per ognuno degli estratti. Dai risultati del saggio MTT emerge chiaramente la non tossicità degli estratti, ad esclusione della concentrazione più alta degli estratti dei semi. Per la valutazione dell'effetto protettivo indotto dagli estratti di raspi, di vinacce, di bucce e di semi, è stato utilizzato sempre il test di MTT dopo trattamento con l'agente ossidativo-citotossico LPS. In particolare, circa 20.000 cellule per pozzetto sono state trattate con 4 diverse concentrazioni (100, 200, 500 e 1000 µg/mL) di uno degli estratti selezionati sulla base dei risultati precedenti. LPS alla concentrazione di 10 µg/mL è stato somministrato per 24 ore alle colture cellulari utilizzando 3 protocolli diversi: a) assieme agli estratti; b) 24 prima dell'aggiunta degli estratti; e c) 24 ore dopo gli estratti. Il saggio è stato ripetuto 3 volte per ognuno degli estratti. Dai risultati è emerso che gli estratti di bucce e raspi hanno un effetto protettivo maggiore rispetto a semi e vinacce in tutti i protocolli utilizzati.

Obiettivi conseguiti - Elencare e descrivere brevemente gli obiettivi conseguiti nel periodo, evidenziando eventuali modifiche rispetto alla proposta approvata

Come da tabella riportata nel progetto (tabella 1), gli obiettivi elencati di seguito sono stati completati:

- 1) Kick-off meeting (WP1; Milestone 1, previsto per il mese 1).
L'incontro è avvenuto su piattaforma virtuale Zoom e si sono collegati i seguenti partner: Mauro Commisso, Lorenzo Meulli, Cristian Poletto, Giovanni Dal Corso, Mario Buffelli, Davide Slaghenaufi e Clarissa Ciffolillo. L'incontro è durato 24 minuti, dove sono state discusse brevemente le fasi di avvio del progetto.
- 2) Riunione intermedia (WP1; M2, previsto per il mese 6).
L'incontro è avvenuto su piattaforma virtuale Zoom e si sono collegati i seguenti partner: Mauro Commisso, Lorenzo Meulli, Cristian Poletto, Giovanni Dal Corso, Mario Buffelli, Davide Slaghenaufi, Clarissa Ciffolillo, Giovanni Battista Torielli e Gianluca Gambacorta. L'incontro è durato 20 minuti, dove sono stati discussi brevemente i risultati del primo semestre e le successive indagini da svolgere per ogni WP e task. Sono stati anche analizzati i punti di debolezza del progetto, cercando di mantenere le tempistiche più in linea possibile con quanto riportato nel programma di progetto.
- 3) Caratterizzazione fitochimica (WP2, task 2.1, M4 prevista per il mese 6).
I principali metaboliti estratti dai sottoprodotti della filiera vitivinicola, quali vinacce,

- raspi, semi (vinaccioli) e bucce, sono stati identificati mediante GC-MS e LC-MS. Non vi sono state modifiche rispetto alla proposta approvata.
- 4) Prove di stabilità degli estratti (WP2, task 2.2, M5 prevista per il mese 11).
È stata condotta una valutazione della stabilità dei metaboliti degli estratti di raspi, bucce, semi e vinacce a seguito dell'esposizione degli stessi a diverse condizioni di temperatura e conservazione. Le analisi sono state condotte mediante approccio di metabolomica untargeted e con tecnica LC-MS. Non vi sono state modifiche rispetto alla proposta approvata.
 - 5) Prove di germinazione pomodoro (WP3, task 3.1, M6 previsto per il mese 8).
Sono state condotte delle indagini per valutare la performance di radicazione delle plantule di pomodoro a seguito del priming dei semi con gli estratti dei sottoprodotti della filiera vitivinicola. Sono state preparate due diluizioni differenti per ogni estratto e la performance migliore è stata osservata con il trattamento con l'estratto di vinacce allo 0.1%, mentre una riduzione della crescita radicale si è osservata con l'estratto di bucce al valore di 1%. Non vi sono state modifiche rispetto alla proposta approvata.
 - 6) Caratterizzazione effetto protettivo da stress abiotico su pomodoro (WP3, task 3.2, M7 previsto per il mese 11).
Il test sulla resilienza a seguito di uno stress idrico ha previsto un'indagine sui parametri fisiologici, morfologici e metabolomici su piante di Micro-Tom sottoposte ad uno stress abiotico indotto da trattamento con NaCl, che induce uno stress salino e idrico. In particolare, gli estratti da vinacce e bucce sembrano avere degli effetti positivi per quanto riguarda la fase riproduttiva della pianta, risultando in piante con fisiologia simile tra condizioni di stress e controllo. È interessante notare che l'estratto dai semi, al contrario, sembra avere un effetto negativo sulla pianta, accentuando gli effetti dello stress abiotico imposto. Non vi sono state modifiche rispetto alla proposta approvata.
 - 7) Prove preliminari di tossicità degli estratti su vite (WP4, task 4.1, M8 previsto per il mese 6).
Sono state condotte delle indagini per valutare la performance di radicazione delle talee della cultivar Corvina, della propagazione e mantenimento dell'inoculo di oidio su foglia ed infine è stata messa a punto la metodica per valutare lo stato di infezione dell'oidio mediante l'analisi dell'assorbimento tramite sensore NIR. Rispetto alla proposta approvata, vi sono state delle iniziali difficoltà nella radicazione dei tralci, dovuti a problemi strutturali del sistema di riscaldamento e della qualità dei tralci campionati e conservati in camera fredda. Queste difficoltà hanno ritardato tutte le successive indagini, che però si sono concluse al mese 7. La valutazione della tossicità degli estratti ha mostrato come il trattamento con ognuno degli estratti per 48 ore non determinava reazioni di tossicità da parte delle foglie di vite.
 - 8) Caratterizzazione effetto protettivo da stress biotico su vite (WP4, task 4.2, M9 previsto per il mese 11).
Le indagini sulla valutazione di un eventuale effetto protettivo degli estratti verso l'infezione di foglie di vite dal patogeno fungino Oidio, hanno mostrato che i metaboliti inclusi negli estratti non determinavano una protezione dall'attacco del fungo. Quest'ultimo, infatti, ha dimostrato di riuscire a proliferare e ad espandere l'infezione indipendentemente dal trattamento. Non vi sono state modifiche rispetto alla proposta approvata.
 - 9) Prove preliminari di tossicità su una linea cellulare di neuroblastoma (WP5, task 5.1, M10 previsto per il mese 6).
Sono state valutate le proprietà citotossiche dei diversi estratti sulla vitalità cellulare

della linea SHSY5Y di neuroblastoma umano. In particolare gli estratti provati a diverse concentrazioni non risultano tossici per le cellule, ad eccezione della concentrazione più alta dell'estratto di semi che riduce la vitalità cellulare. Non vi sono state modifiche rispetto alla proposta approvata.

- 10) Caratterizzazione effetto antiossidante/apoptotico su colture cellulari animali (WP5, task 5.2, M11 previsto per il mese 11).

I test sugli effetti neuroprotettivi in colture cellulari sottoposte a stress ossidativo sono stati condotti coniugando il trattamento con gli estratti della filiera vitivinicola, insieme alla molecola LPS, nota per indurre effetti citotossici in cellule in coltura. Gli estratti di bucce e di raspi hanno dato risultati migliori per quanto riguarda la vitalità cellulare. In particolare, entrambi i tipi di estratti hanno mantenuto effetti protettivi ad ogni concentrazione utilizzata. Mentre, gli estratti di vinacce e di semi non hanno mostrato effetti neuroprotettivi significativi. Non vi sono state modifiche rispetto alla proposta approvata.

Descrizione dei Task Conclusi - Descrivere le attività svolte sui diversi Task.

Il progetto è stato strutturato in 5 diversi pacchetti di lavoro, nei quali sono state previste delle attività (tasks), allo stato attuale tutte concluse.

Elenco delle attività previste:

Task 2.1: Caratterizzazione fitochimica degli estratti dei sottoprodotti.

Durata: dal II° al V° mese.

Completamento: completata

Attività svolte:

- 1) Recupero dei sottoprodotti della filiera vitivinicola, quali vinacce, raspi, semi (vinaccioli) e bucce da uve di *Vitis vinifera* cv. Corvina raccolte e appassite durante l'annata 2023.
- 2) Macinazione e omogeneizzazione dei sottoprodotti mediante azoto liquido, al fine di ottenere una polvere congelata a granulometria fine.
- 3) Estrazione dei metaboliti mediante impiego di un solvente green (etanolo) e degli ultrasuoni.
- 4) Evaporazione del solvente mediante speedvac, al fine di ottenere aliquote portate a secco da poter utilizzare nelle successive indagini elencate negli altri WP.
- 5) Caratterizzazione metabolomica mediante GC-MS degli estratti portati a secco e ridisciolti
- 6) Caratterizzazione metabolomica mediante LC-MS degli estratti portati a secco e ridisciolti
- 7) Comparazione, mediante LC-MS, degli estratti portati a secco e ridisciolti e quelli freschi al fine di osservare eventuali fenomeni degradativi.

Task 2.2: Studio sulla stabilità degli estratti.

Durata: dal III° al XI° mese.

Completamento: completata

Attività svolte:

- 1) I diversi estratti, in triplicato, sono stati sottoposti a diverse condizioni di temperatura: -20°C , $+4^{\circ}\text{C}$, a temperatura ambiente ($+22^{\circ}\text{C}$) e $+32^{\circ}\text{C}$. La stabilità è stata valutata su campioni conservati dopo 3, 6 e 9 mesi di conservazione, usando come controlli i campioni iniziali al tempo 0. I campioni raccolti sono stati posizionati a -80°C .
- 2) Analisi comparative LC-MS mediante approccio di metabolomica untargeted per verificare la stabilità dei metaboliti nel tempo.

Task 3.1: Priming Test sui semi e analisi di radicazione.

Durata: dal III° al VIII° mese.

Completamento: completata

Attività svolte:

- 1) Preparazione delle soluzioni derivanti dagli estratti portati a secco dei diversi sottoprodotti. Per ogni sottoprodotto sono state preparate due concentrazioni corrispondenti allo 1% e 0,1% v/v. Per la concentrazione allo 1% sono stati aggiunti 0,3 mL di materiale risospeso a 30 mL di acqua sterile MilliQ in una falcon. Nel controllo, sono stati aggiunti 0,3 mL di etanolo. Per la soluzione allo 0,1%, sono stati prelevati 3 mL della soluzione all'1% e aggiunti a una nuova falcon contenente 27 mL di acqua sterile MilliQ.
- 2) Sterilizzazione dei semi.
- 3) Monitoraggio della fase di crescita. Dopo il trattamento, 25 semi sono stati disposti in file da 5 su piastre Petri quadrate. Le analisi sono state condotte in triplicato per ogni tipo di trattamento, per un totale di 30 piastre quadrate che sono state poi coperte con carta stagnola e tenute al buio per 5 giorni.
- 4) Misurazione della lunghezza delle radici. Al termine del periodo di crescita, i germogli sono stati posizionati sul vetro dello scanner in modo che le radici fossero distese e non sovrapposte. Le lunghezze delle radici sono state misurate utilizzando lo scanner e il software WinRHIZO.

Task 3.2: Test sulla resilienza a seguito di uno stress idrico.

Durata: dal IV° al XII° mese.

Completamento: completato

Attività svolte:

- 1) Crescita di piante di Micro-Tom in idroponica in condizioni di giorno corto (8h/16h luce/buio) e ottimizzazione dello stress salino. Il trattamento con NaCl è stato iniziato a 11 giorni dopo il trapianto ed imposto tramite somministrazione 1 volta a settimana, per un totale di 5 settimane, di 50 mL NaCl (150 mM) per ogni vaso.
- 2) Trattamento delle piante con gli estratti della filiera vitivinicola portati a secco e poi risospesi in 100 μL di Etanolo 100% e successivamente diluiti in 10 mL di acqua. I 10 mL ottenuti sono stati interamente utilizzati per spruzzare 6 piante.

Il trattamento con gli estratti è stato imposto il 10 giorno dal trapianto, per ogni condizione. Un secondo trattamento è stato effettuato al momento della fioritura.

- 3) Monitoraggio dei parametri morfologici di altezza della pianta, numero dei fiori e numero dei frutti. E' stato misurato il tempo di fioritura. Come parametro fisiologico è stata monitorata l'efficienza fotosintetica massima del fotosistema 2, espressa dal parametro Fv/Fm, misurato su foglie pre-adattate al buio per 20 minuti, tramite lo strumento HandyPea_Plus.
- 4) Analisi antiossidanti e di biologia molecolare su geni coinvolti nella risposta allo stress ossidativo.

Task 4.1: Prove preliminari su foglie per valutare un'eventuale tossicità degli estratti.

Durata: dal III° al VI° mese.

Completamento: completata

Attività svolte:

- 1) Propagazione delle talee di Corvina, ottenute tramite la tecnica del pre-rooting che favorisce la formazione di radici avventizie.
- 2) Mantenimento e propagazione dell'inoculo dell'oidio *in-vitro* su foglie di vite cv. Chardonnay SMA 130.
- 3) Messa a punto di un sistema di rilevamento spettrofotometrico NIR per rilevare la presenza dell'oidio mediante l'utilizzo del sensore NeoSpectra.
- 4) Trattamento delle foglie con gli estratti e valutazione della tossicità (nessuna).

Task 4.2: Test sulla resistenza a seguito di uno stress biotico da Oidio.

Durata: dal VI° al XII° mese.

Completamento: completata

- 1) Trattamento delle foglie con gli estratti per 48h.
- 2) Applicazione di spore di Oidio sulle foglie e monitoraggio della crescita e sviluppo del fungo mediante sensore NeoSpectra.

Task 5.1: Prove preliminari su linee cellulari di neuroblastoma per valutare un'eventuale tossicità degli estratti.

Durata: dal III° al VI° mese.

Completamento: completata

Attività svolte:

- 1) Indagini preliminari sulla messa a punto dell'esperimento: scelta sulla preparazione degli estratti (mezzo di solubilizzazione degli estratti portati a secco), sulla loro diluizione e sul numero di cellule della linea cellulare di neuroblastoma SHSY5Y da impiegare.

2) Valutazione della tossicità di 12 estratti sulle cellule coltivate *in vitro* di SHSY5Y.

Task 5.2: Test su effetti neuroprotettivi in colture cellulari sottoposte a stress ossidativo.

Durata: dal VI° al XII° mese

Completamento: completata

Attività svolte:

- 1) Analisi degli effetti protettivi indotti dagli 4 tipi di estratti a 4 diverse concentrazioni su colture cellulari in presenza di agente tossico (LPS)
- 2) Indagine sulla capacità di prevenire o di sopprimere l'effetto ossidativo-citossico del LPS con 3 protocolli diversi.

Descrivere eventuali pubblicazioni o altri prodotti della ricerca frutto dell'attività del progetto.

Tre articoli in fase di stesura.

2. AVANZAMENTO TEMPORALE DEL PROGETTO

%	100% [12 mesi trascorsi]
---	--------------------------

Scostamento temporale dal cronoprogramma- Riportare eventuali scostamenti temporali delle attività all'interno della durata del progetto.

Tutte le attività temporali sono state concluse in tempo, come riportato nel programma del progetto. Le attività previste nel task 4.1, che dovevano essere terminate nel mese 6, si sono concluse nel mese 7. L'attività, infatti, aveva subito dei ritardi dovuti a delle difficoltà iniziali riscontrate con l'adattamento delle piante di vite al sistema di coltivazione alla quale erano state sottoposte.

3. AVANZAMENTO ECONOMICO DEL PROGETTO

Calcolo spese effettuate sul progetto

Le spese previste sono state effettuate e, in particolare, due strumentazioni ad uso esclusivo sono state acquistate all'inizio del progetto per lo svolgimento dei WP di interesse. È stata spesa l'intera cifra disponibile con un avanzo di 514,51€.

Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Ditta	Importi
SQTR074400 + SQTR074768	STEROGLASS s.r.l.	8,540.00
F10400544, FOC200IL Incubatore 230V/50-60Hz Velp (2696.40 €) + Spese di trasporto assicurate AL PIANO STRADALE (145.00 €)	JOINTLAB s.r.l.	3,466.51
34967-2.5L, Acetonitrile LC-MS CHROMASOLV (CAS 75-05-8, 02855-2.5L_C, Ethanol CHROMASOLV, absolute alcohol without additive, A15 o 1, =99.8% (CAS 64-17-5), 39253-1L, Water LC-MS CHROMASOLV (CAS 7732-18-5), 34965-2.5L, 2-Propanol LC-MS CHROMASOLV (CAS 67-63-0), Spese di spedizione	EXACTA LABCENTER S.P.A.	768.62
HY-B0075S-1mg, Melatonin-d4 1 mg, Costi di spedizione	D.B.A. ITALIA s.r.l.	201.30
4760 S, (+)-epsilon-Viniferin with HPLC, 4963 S, Resveratrol with HPLC, 0915 S, Kuromanin chloride with HPLC, 0984, Procyanidin B2, 0985 S, Procyanidin A2 with HPLC, 0977 S, (-)-Epicatechin with HPLC, Packing and postage / Port et emballage / Spedizione	EXTRASYNTHESE SAS	875.96
62554009, Provetta 15ML PP conica T.VITE GRAD.BLU - 500 unità, 72706200, MICROPROVETTA "Biosphere" 1,5ML PP SAFESEAL - 500 unità, 72699, Reaction tube 0,5 ml - 5000 unità, 72737002, PCR single tube 0,2 ml - 2000 unità, 72985002, PCR strip 8 - 0,2 ml - no cap - 480 unità, 65989002, PCR strip lids 8 - 480 unità, 703010275, Filter tip - 10 ul - 1920 unità, 703030365, Filter tip - 20 ul - 1920 unità, 703031355, Filter tip - 200 ul - 1920 unità, 703010, Tip - 10 ul - 10000 unità	SARSTEDT s.r.l.	1,754.89
15514011, GLYCEROL 500ML, PA527436, ANTI-IBA1 EA - Dry Ice / Wet Ice, A3890401, POLY-D-LYSINE 100 ML - Dry Ice / Wet Ice	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	779.63
F4680-25ML, FLUOROMOUNT AQ OUS MOUNTING MEDIUM, FOR, S3014-1KG, SODIUM CHLORIDE FOR MOLECULAR BIOLOGY, S0389-1KG, SUCROSE, SAB4600237-50UL, ANTI-MOUSE IGG1 (GAMMA1), CF488A, G3893-.2ML, MONOCLONAL ANTI-GLIAL FIBRILLARY ACID &, A3803-50G, BOVINE SERUM ALBUMIN, LYOPHILIZED POWDER, Spese di spedizione e ghiaccio secco	MERCK LIFE SCIENCE s.r.l.	762.43
F4680-25ML, FLUOROMOUNT AQ OUS MOUNTING MEDIUM, FOR, S3014-1KG, SODIUM CHLORIDE FOR MOLECULAR BIOLOGY, S0389-1KG, SUCROSE, SAB4600237-50UL, ANTI-MOUSE IGG1 (GAMMA1), CF488A, G3893-.2ML, MONOCLONAL ANTI-GLIAL FIBRILLARY ACID &, A3803-50G, BOVINE SERUM ALBUMIN, LYOPHILIZED POWDER, Spese di spedizione e ghiaccio secco	MERCK LIFE SCIENCE s.r.l.	620.98
F4680-25ML, FLUOROMOUNT AQ OUS MOUNTING MEDIUM, FOR, S3014-1KG, SODIUM CHLORIDE FOR MOLECULAR BIOLOGY, S0389-1KG, SUCROSE, SAB4600237-50UL, ANTI-MOUSE IGG1 (GAMMA1), CF488A, G3893-.2ML, MONOCLONAL ANTI-GLIAL FIBRILLARY ACID &, A3803-50G, BOVINE SERUM ALBUMIN, LYOPHILIZED POWDER, Spese di spedizione e ghiaccio secco	MERCK LIFE SCIENCE s.r.l.	118.21
11304011, PLATINUM TAQ HIGH FIDELITY 100 REACTIONS 95514, 52045, 11744100, SYBR QPCR SUPERMIX W/ ROX 100 X 50UL REACTIONS, 18064014, SUPERScript II 10000 UN, 12344024, ACCUPRIME PFX DNA POLYMERASE 200 REACTIONS	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	1,532.22
11304011, PLATINUM TAQ HIGH FIDELITY 100 REACTIONS 95514, 52045, 11744100, SYBR QPCR SUPERMIX W/ ROX 100 X 50UL REACTIONS, 18064014, SUPERScript II 10000 UN, 12344024, ACCUPRIME PFX DNA POLYMERASE 200 REACTIONS	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	580.92
631-1563, Vetrini Portaoggetto, 631-1562, Vetrini Portaoggetto, 631-1570, Vetrini Coprioggetto, 233-5474, Lame per bisturi nr 11 sterile, 233-5483, Lame per bisturi nr 21 sterile, 391-0578, Petri vetro, Spese di trasporto	VWR INTERNATIONAL s.r.l.	145.56

AM2238, Turbo DNASE 1000U, 18080093, SuperScript III rev. Transcript 2000U	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	480.68
LAMPADA HXP R120/45C-VIS X EL6000	BM MEDICAL s.n.c.	1,708.00
C404003 One Shot™ TOP10 Chemically Competent , EC0112 DH5α Competent Cells, 11744500 Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG w/ROX, 500 reactions, 18064014 SuperScript™ II Reverse Transcriptase, 10,000 Units, 18064071 SuperScript™ II Reverse Transcriptase, 4 x 10,000 units	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	3,452.98
01.0055.73 BICCHIERE F.B.GRAD ML 250 V.PYREX/DURAN, 01.0055.80 BICCHIERE F.B.GRAD ML 600 V.PYREX/DURAN, 01.0055.88 BICCHIERE F.B.GRAD ML 1000 V.PYREX/DURAN, 01.0055.90 BICCHIERE F.B.GRAD ML 2000 V.PYREX/DURAN, 01.0510.90 CILINDRO GRAD.CON BECCO CL.A ML 2000 DURAN H DIFF.BROWN, 01.0510.79 CILINDRO GRAD.CON BECCO CL.A ML 500 DURAN H DIFF.BROWN, 01.0510.73 CILINDRO GRAD.CON BECCO CL.A ML 250 DURAN H DIFF.BROWN	VETROTECNICA s.r.l.	835.04
31330038 DMEM:F12(1:1) W/HEPES 11965092 DMEM 500ML 00-4976-03 LIPOPOLYSACCHARIDE SOLN 500X 4-PACK M6494 MTT 3-4 5-DIMETHYLTHIAZ 1 G 00-4958-02 FLUOROMOUNT-G 25MLMN1020 PHOSPHO-TAU (SER202, THR205) A PSER202/THR205 MONOCLONAL AHB0042 MS X TAU 2 TAU 5 PURE MAB 100 µg 1 30190 BIOLITE 75CM2 FLASK, VENTED CA Case	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	2,280.47
405416 Alexa Fluor® 647 Goat anti-rat IgG - Antibody 100ug, 803001 Purified anti-β-Amyloid, 1-16 Antibody 200 µl	AUROGENE s.r.l.	1,161.44
10045203 10GR Cresyl Violet acetate, pure, certified, 10487830 2.5LT Hydrochloric acid solution 1M (1N), NIST Sta , 11453297 GLYCEROL, 99+% 10000ML, 11497417 SUCROSE, 99+% 2500G, 15303671 250 mL DMSO (Dimethyl Sulfoxide), 15510554 25GR Doxycycline hyclate, 98%, 15342378 X100 SYRINGE FILTER,PES,0.2UM,13MM,STERILE, SPEDIZIONE	FISHER SCIENTIFIC s.p.a.	1,118.80
1658001 Mini-PROTEAN Tetra Cell 4 gel 1.0mm, 1653359 Mini-PROTEAN Comb 10W 1.0 mm - 44 µl, 1653311 OUT GLASS PLT W/1mm SP,5,M-P3, 1653308 INNER GLASS PLATE,5,M-P3 Mini-PROTEAN 3 , spese di trasporto	BIO-RAD LABORATORIES s.r.l.	2,320.49
233-0024 LAMA N° 11 ACCIAIO AL CARBONIO ST, 233-0027 LAMA N° 21 ACCIAIO AL CARBONIO ST, 630-1893 [EN]SLIDE FAST READ 102, 391-0578 [EN]PETRI DISH, BORO 3.3, 100x15MM	VWR INTERNATIONAL s.r.l.	659.09
12663 HiSpeed Plasmid Maxi Kit (25)	QIAGEN S.R.L.	1,563.80
72 704700 MICRO PROVETTA"PCR"0.5ML LOW DNA BINDING, 72 701500 PROVETTA 5.0ML PP SAFESEAL, 72 737002 MULTIPLY-PRO"PCR TESTED"0.2ML PP NEUTRO, 70 3050020 PUNTALE"PCR TESTED"1000UL BUSTA BLU, 82 1135500 PIASTRA PETRI 35X10 PS CAMME AERAZ. STER, 82 1473001 PIASTRA PETRI 92X16 PS CAMME AERAZ.STER, 83 1826001 FILTROPUR S 0.20UM PES, 83 3945040 CELL STRAINER BLU 40UM, 86 1171001 PIPETTA PASTEUR 3.5ML PE GRAD.SING.STER, 95 953 PENNARELLO INDELEBILE LUMOCOLOR BLU, 95 954 PENNARELLO INDELEBILE LUMOCOLOR NERO, 95 955 PENNARELLO INDELEBILE LUMOCOLOR VERDE, 95 956 PENNARELLO INDELEBILE LUMOCOLOR ROSSO, 99 BSS131 SIRINGA MONOUSO STERILE 50ML LUER NO AGO, 99 BSS130 SIRINGA MONOUSO STERILE 20ML LUER NO AGO , 99 8201 GUANTO NITRILE.SENZA POLVERE TG.S, 99 8202 GUANTO	SARSTEDT s.r.l.	2,866.92

NITRILE.SENZA POLVERE TG.M, 99 8203 GUANTO NITRILE.SENZA POLVERE TG.L		
EP3123000918-1EA EPPENDORF(R) RESEARCH(R) PLUS G,3-PACK&#amp; EP3123000012-1EA EPPENDORF(R) RESEARCH(R) PLUS G,SINGLE&#amp; Spese di spedizione	MERCK LIFE SCIENCE s.r.l.	1,273.94
#2527 S Desulfoglucobrassicin with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 5 mg, #2528 S Desulfo-4-methoxyglucobrassicin with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 5 mg, #2529 S DesulfoDesulfoneoglucobrassicin with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 5 mg, #2525 Glucobrassicin potassium salt - Tarif no : 2938909000 - 10 mg, #2512 S Epiprogoitrin potassium salt with HPLC- Tarif no : 2938909000 - 10 mg, #2516 S Glucoarabin potassium salt with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 5 mg, #2501 S Glucoberteroin potassium salt with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 5 mg, #2502 S Glucobrassicinapin potassium salt with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 10 mg, #2517 S Glucocamelinin potassium salt with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 5 mg, #2524 S Glucocheirolin potassium salt with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 10 mg, #2504 S Glucoerucin potassium salt with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 10 mg, #2513 S Glucoiberin potassium salt with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 10 mg, #2507 S Gluconapin potassium salt with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 10 mg, #2508 S Gluconasturtiin potassium salt with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 10 mg, #2509 S Glucoraphanin potassium salt with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 10 mg, #2509 S Glucoraphanin potassium salt with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 10 mg, #2514 S Glucoraphenin potassium salt with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 10 mg, #2530 Neoglucobrassicin potassium salt - Tarif no : 2938909000 - 5 mg, #2515 S Progoitrin potassium salt with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 10 mg, #2511 S Sinalbin potassium salt with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 10 mg, #7295 S Sinigrin potassium salt with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 25 mg, #3725 S Stevioside with HPLC - Tarif no : 2938909000 - 10 mg, #0602 Tomatine - Tarif no : 2933399900 - 100 mg, #2321 S Medicagenic acid with HPLC - Tarif no : 2918199890 - 10 mg, #3809 Lactucin - Tarif no : 2932209000 - 5 mg, #3801 S Valerenic acid with HPLC - Tarif no : 2916200090 - 10 mg, #3567 S alpha-Ecdysone with HPLC - Tarif no : 2932990000 - 5 mg, #1652 S alpha-Solanine with HPLC - Tarif no : 2933399900 - 10 mg, #0656 A Rauwolschine hydrochloride - Tarif no : 2933399900 - 100 mg, Packing and postage	EXTRASYNTHESE SAS	4,877.56
3123000942 Eppendorf Research® plus, confezione da 6 con Portapipette girevole 2, 1-canale, variabile, incl. Portapipette girevole 2, 6 epT.I.P.S.® Box 2.0 con 96 puntali per pipette e penna a sfera, 0,1 – 2,5 µL, 0,5 – 10 µL, 2 – 20 µL (giallo), 10 – 100 µL, 20 – 200 µL, 100 – 1.000 µL	EPPENDORF s.r.l.	1,478.64
U1515 dNTP Mix, 10mM, 1000ul, G2101 100bp DNA Ladder, 250ul (50 lanes), G5711 DNA Ladder, 1kb, 500ul (100 lanes), Spese di spedizione	PROMEGA ITALIA s.r.l.	627.20
Microbox Polypropylene TP3000+TPD3000 #40 (NG/NP) 39231090 Microbox Polypropylene TP1600+TPD1600 #40 (NG/NP) 39231090 Microbox Polypropylene O95/60+OD95/60 #40 (NG/NP) 39231090	SAC 02 NV	1,018.87

Scostamento economico dal cronoprogramma di spesa - Riportare eventuali variazioni al cronoprogramma dal punto di vista economico effettuate nel progetto.

Nessun scostamento economico rilevante dal cronoprogramma da precisare.

Luogo e Data

Verona, il 15/07/2025

Firma Responsabile del Progetto

Dott. Mauro Commisso